

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SAMARADORLIGI

Kochkarova Dilnoza Axmadbayevna

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo
amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti mustaqil tadqiqotchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017360>

Ta'lim – iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, kasbiy o'sishni jadallashtirish, ijtimoiy barqarorlikni oshirishning asosiy omillaridan biri. Texnik oliy ta'lim tizimini, shuningdek, ta'lim oluvchilarning kasbiy va intellektual salohiyatini amalga oshirish uning samaradorligini har tomonlama tahlil qilishni talab etadi.

Tashkilotchilik madaniyatining qanchalik samarador ekanini ikkita prinsipial o'zaro bog'liq qism yig'indisidan kelib chiqib, aniqlash mumkin:

- birinchisi muayyan mintqa ichida ta'lim xizmatlariga talabning intensivligi va xarakteriga bog'liq, ya'ni ta'lim xizmatlarining sifati bitiruvchilarning mehnat bozorining bir qismiga aylana olish qobiliyati va "ijtimoiy foyda" ko'rsatkichi bo'yicha aniqlanadi;
- ikkinchisi xizmatning ichki holati bahosini o'zida aks ettiradi, u texnik oliy ta'lim muassasalarining hayotiy faoliyatini belgilab beradigan o'quv dasturi, talabalar va pedagogik tarkib, tashqi va ichki muhitdan tashkil topadi.

Texnik oliy ta'lim tizimi samaradorligini olingan natija turiga bog'liq holda uning qator turlari orqali taqdim qilish mumkin. Shulardan:

- **Ijtimoiy** (iste'molchilar ta'lim xizmatlaridan qanchalik qoniqqanligini ko'rsatadi).
- **Tashkiliy-boshqaruv** (qo'yilgan boshqaruv maqsadlari va rejadagi tadbirlarga qanchalik erishilganini ko'rsatadi).
- **Pedagogik** (ta'lim jarayoni qatnashchilarining o'quv-tarbiyaviy maqsadlariga qanchalik erishilgani, shuningdek, u yoki bu vosita, shakl va texnologiyalar ta'sirchan bo'lganini ko'rsatadi).
- **Iqtisodiy** (ta'lim jarayoniga sarflangan moddiy-moliyaviy zaxiralar va olingan natijalarning o'zaro nisbatini ko'rsatadi).

"Ta'lim xizmatlari samaradorligi" tushunchasini ta'riflash uchun, avvalo, **"xizmat"** tushunchasining o'ziga ta'rif berish va uning xususiyatlarini ajratib ko'rsatish zarur.

Demak, xizmat – nimagadir egalik qilishga olib kelmaydigan sezilmaydigan xatti-harakat. Ta'lim jarayoni kontekstida uning asosiy vazifasi talabalarning o'zgarib turadigan ehtiyojlarini qondirishdan iborat. Yangi ehtiyojlarning tezkor o'sishi tufayli zamonaviy dunyoda xizmatlar sohasi juda katta sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Ta'limiy xarakterdagi xizmatlar ijtimoiy (davlat), guruh (ish beruvchilar) va shaxsiy (so'nggi iste'molchi) ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qiladi.

Ta'lim xizmatlarining beshta asosiy tavsifi ajratib ko'rsatiladi. Bular: egalikning mavjud emasligi; sezilmaslik; ajralmaslik; abadiy emaslik; sifatning doimiy emasligi (o'zgaruvchanligi).

Sanab o'tilgan tavsiflarning har birini texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarining tashkilotchilik madaniyatini takomillashtirishga nisbatan ham qo'llash mumkin. Ularni batafsilroq ko'rib o'tamiz.

Tashkilotchilik xizmati sifatining doimiy emasligi deganda uning sifati o'zgarishlarga moyil ekani tushuniladi, bu o'zgarishlar ta'lim oluvchiga bog'liq.

Tashkilotchilik xizmatining ajralmasligi deganda uning manbadan ajralmasligi nazarda tutiladi.

Bu, avvalo, xizmatni sub'ektdan (talabadan) ajratib bo'lmashligi, o'qituvchi almashtirilganida ta'lim xizmati natijasi o'zgarishi mumkinligini anglatadi.

Bundan tashqari, o'qituvchi talabalar mavjud bo'lmaganda xizmat ko'rsata olmaydi.

Xizmatlar ajralmasligining yana bir xususiyati ularni taqdim qilish jarayonida boshqa iste'molchilarning ham mavjud bo'lishidir.

Ta'limda tashkilotchilik xizmatining sezilmasligi deganda ta'lim standartlari va dasturlari, sub'ektiv baho va sh.k. tushuniladi.

Xizmatning abadiy emasligi deganda uni takroran (keyin) sotish uchun saqlab bo'lmashligi anglashiladi. Masalan, ta'lim muassasasi mashg'ulotlarda davomatdan qat'i nazar talabadan to'lovni undiradi.

Aynan ta'lim xizmatlari uchun xarakterlisi shundaki, o'quv axboroti kitoblar, konspektlar va sh.k. larda saqlanadi. Bunda ta'kidlash zarurki, ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashishi tufayli bilimlar tobora tez eskirish xususiyatiga ega bo'lib bormoqda.

Ta'lim xizmatlarining abadiy emasligi yana qator jihatlarga ega, xususan, xizmatlarni oldindan qanday moddiy tovar kabi keyinchalik talabning ortishini nazarda tutib, to'liq hajmda tayyorlab qo'yish imkonsiz. Shu tufayli ta'limning endi mehnat faoliyati jarayonida uzluksizligiga talab dolzarblik kasb etadi.

Ta'lim xizmatlarining xususiyatlari tufayli ularning tashkilotchilik samaradorligini baholash muammosi kelib chiqadi. Samaradorlikni baholashga mavjud yondashuvlarni natijadorlik ko'rsatkichlari yoki samaradorlik ko'rsatkichlari sifatida guruhlash mumkin. har ikkala haolatda ham ko'rsatkichlar ham umumiy, ham xususiy omillarni o'z ichiga oladi.

Shu sababli "samaradorlik" tushunchasini umumlashma ko'rinishda natijadorlik, ya'ni natija qo'yilgan vazifalarga qanchalik mos kelishi sifatida qarash qabul qilingan.

Pedagogika sohasida natijadorlikni tadqiq qilish ko'pincha inson kapitali konsepsiyasi doirasida amalga oshiriladi, bunda zamonaviy sharoitlarda bilim va malakalar ularga kiritilgan investitsiyalarga bog'liq holda daromad keltiradigan kapital deb hisoblanishi nazarda tutiladi. Ta'lim natijalari, xuddi ta'lim jarayonining o'zi kabi, muayyan tashkilot, mintaqa yoki davlatning iqtisodiy ko'rsatkichlaridan kelib chiqib qaralishi mumkin. Pedagogik ta'lim tizimi samaradorligini ko'rib chiqishda bu kabi yondashuv asosiy hisoblanadi.

Ko'plab iqtisodiy tadqiqotlarda pedagogik ta'lim samaradorligi ta'lim olish uchun xarajatlar va foydaning o'zaro nisbatidan kelib chiqib o'lchanadi.

Ta'limning daromadlilik muammosi, boshqalari qatori, kasbiy karera, mehnat bozorida ijtimoiy himoyalanganlik va sh.k. bilan uzviy bog'liq. Xususan, O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida inson kapitalini baholab, xulosa qilish mumkinki, umuman ta'lim mehnat bozorida himoyalanganlik darajasini oshirishga qodir (ish bilan ta'minlanish kafolati, ish haqi va sh.k.).

Pedagogik ta'lim tizimlarining samaradorligini baholashda eng muhim metodologik prinsiplar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Texnologiklik prinsipi - Samaradorlikni baholash uchun qator (dasturiy, texnik, kompyuter, apparat) vositalardan foydalanish; qator (qulay, sodda, tushunarli, tejamkor) metodika va texnologiyalarni realizatsiyalashni talab etadi.

2. **Uzluksizlik prinsipi** - Pedagogik ta'lim tizimlari samaradorligi uning faoliyatining barcha bosqichlari kritik (inqirozli) nuqtalarida aniqlanishini talab etadi.
 3. **Majmuaviylik prinsipi** - Baholash metodikalari, axborot manbalari, ko'rsatkichlar va mezonlardan jamlab foydalanishni talab etadi.
 4. **Tizimlilik prinsipi** - Pedagogik ta'lim tizimi samaradorligini barcha (ichki va tashqi) omillar ta'sirini hisobga olgan holda baholashda tizimlilikni talab etadi.
 5. **Obyektivlik prinsipi** - Ta'lim tizimining samaradorligi haqida tobora aniq fikr qilish imkonini beradigan metodikalar, ko'rsatkichlar va mezonlardan foydalanishni talab etadi.
- Sanab ko'rsatilgan prinsiplarni ma'lum tashkilotchilik qonuniyatlari bilan birga olib qarash lozim:

1. Pedagogik ta'lim texnologiyalari rivojlangani sari talabalarning ta'lim xizmatlariga ehtiyojining ortishi bilan davlat tomonidan pedagogik ta'lim tizimining qanchalik samarador ekanini baholashning ahamiyati kamayib boryapti va ayni vaqtda jamoatchilik tomonidan amalga oshiriladigan ekspert, ilmiy, pedagogik, professionallik, iste'molchilik bahosining roli tobora ortib bormoqda.
2. Pedagogik ta'lim tizimlari samaradorligini ularning qisqa muddatli faoliyat sikllarida baholash jarayonida normativ xarakterga ega bo'lgan tashkilotchilik samaradorligi bo'yicha ko'rsatkichlardan foydalanish tendensiyasi sezilarli darajada ustuvorlik qilmoqda.
3. Samaradorlikni tashkil qilishning quyi darajalaridan tobora yuqorilariga tomon harakatlanish bo'yicha baholash jarayonida tashkiliy-boshqaruv samaradorligini baholashga o'tish tendensiyasi sezilarli darajada namoyon bo'lyapti.
4. Pedagogik ta'lim tizimlarini tashkil qilishning sodda shakllaridan tobora murakkablariga asta-sekinlik bilan o'tish, innovatsion jarayonlarning jadallashishi bilan samaradorlikni baholash jarayoni murakkablashib bormoqda, shu tufayli uni baholash uchun mas'uliyatni birlamchi toifa boshqaruv darajalariga o'tkazish tobora maqsadga muvofiq bo'lib bormoqda.
5. Tashkilotchilik yo'nalishida pedagogik ta'lim tizimlarining samaradorligi ijtimoiy-pedagogik samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
6. Pedagogik ta'lim tizimlarining ichki samaradorligi reallikda hamma vaqt ham tashqi samaradorlik bilan mos kelavermaydi, bu samaradorlikni baholashda turlicha konseptual yondashuvlar bilan bog'liq.

Pedagogik ta'lim tizimlarining tashkilotchilik samaradorligini baholash rivojiga ko'plab omillar: fan, axborot texnologiyalari, huquqning rivojlanishi va sh.k. ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik ta'lim tizimlarining tashkilotchilik samaradorligini baholashga ta'sir ko'rsatadigan asosiy holatlar quyidagilardan iborat:

- tizimlarning samaradorligini baholash bo'yicha monitoringga oid yo'nalganlik;
- tashkilotchilik samaradorligini baholashda sifat va miqdorga oid shkalalar, ko'rsatkichlar va standartlarning turli hillaridan foydalanilishi;
- turli vaziyatlar va boshqaruv maqsadlariga nisbatan boshqaruv, tashkilotchilik, pedagogik, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikning tobora optimal balansini izlash;
- samaradorlik to'g'risida axborotning turli manbalaridan foydalanilishi;
- tashkilotchilik samaradorligini baholashga yondashuvlarning xilma-xilligi;
- pedagogik ta'lim tizimlari tashkilotchilik samaradorligini baholashning ta'lim muassasalarini davlat tomonidan litsenziyalash va akkreditatsiyadan o'tkazish jarayonlariga kiritilishi;

- tashkilotchilik samaradorligini baholash tartib-taomillarining (protsedurasining) informatsion ochiqligi;
- baholash mezonlari va texnologiyalarining bir qismi, samaradorlikni baholashning tashkilotchilik jarayonlarining (protseduralarining) standartlashtirilishi;
- samaradorlikning har xil turlarini baholashning majmuaviyligi (kompleksligi);
- normativ-huquqiy jihatdan mustahkamlangan ko'rsatkich va mezonlardan foydalanishning ustuvorligi;
- tashkilotchilik samaradorligini baholash ko'rsatkichlaridan foydalanishning barqarorligi;
- samaradorlikni baholashning ko'rsatkichlari, muddatlari va vazifalarining muvofiqlashtirilganligi;
- samaradorlikni boshqarishda protsessual va natijaviy optimallashtirishning birlashtirilishi;
- tashkilotchilik samaradorligini baholash jarayonlari (protseduralari) orasida o'zini o'zi baholashning yetakchi roli;
- tashkilotchilik samaradorligini baholashning nisbiyligi.

Shunday qilib, pedagogik ta'lim tizimlarining tashkilotchilik samaradorligi ta'lim xizmatlari iste'molchilari, ta'lim muassasasi, shuningdek, ish beruvchi va turli darajadagi davlat boshqaruv organlari nuqtai nazaridan baholanadi.

References:

1. Kadirov A.M. Культурология. Мировая и отечественная культура: учебное пособие / А.М. Кадыров. – Уфа, 2011. – 532 с.
2. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. Darslik / Egamberdiyeva N.-T- Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.2009.-232 bet
3. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416 bet.
4. F.R.Yuzlikayev “Актуальные научные исследования в современном мире” ISCIENCE.IN.UA. выпуск 11(55) часть 6 ноябрь 2019 г. Журнал/ ISSN 2524-0986